

'जिस लाहौर नई देखा ओ जम्याई नई' नाटक में व्यक्त समस्याएँ शेख हुसैन मैनोद्दीन

मु. पो. हाळी, ता. उदगीर जि. लातुर महाराष्ट्र
Corresponding Author- शेख हुसैन मैनोद्दीन
Email- dr.shaikhm2020@gmail.com

प्रास्तावना :

साहित्यकार चाहे किसी भी प्रकार की रचना करता हो या समस्याओं को निरूपित करता हो, इनके पीछे उनका कोई-न-कोई उद्देश्य आवश्यक रहता है, चाहे वह स्थूल रूप में हो या सूक्ष्म रूप में। नाटक आधुनिक काल की मुख्य विधा है। इसका मुख्य कारण यह है नाटककार जीवन की जटिलता को उसकी समग्रता प्रतिभा के माध्यम से मानव मन की प्रत्येक प्रवृत्ति को खोलकर सामने रख देता है। इसीलिए नाटक को यथार्थबोध कहते हैं। वर्तमानकालीन नाटक अब वास्तविक जीवन से दूर न भागकर काल्पनिक लोक में घूमते रहने की बात को स्वीकार नहीं करता।

असगर वज़ाहत स्वतंत्रता के बाद सिद्धहस्त नाटककार हैं। स्वतंत्रता के बाद मनुष्य के जीवन में बहुत अधिक बदलाव आया है। विज्ञान के बढ़ते हुए चरण ने मनुष्य को बहुत अधिक बुद्धिवादी बनाया है। परिणाम स्वरूप आस्था और विश्वास मृत होते जा रहे हैं। आज मनुष्य अपने कर्तव्य को भूलकर अपने आपको भूल चुका है। मनुष्य के पास सुख-सुविधा उपलब्धि होते हुए भी मनुष्य बेचैन है। आर्थिक चेतना, मोहभंग एवं मूल्य-विघटन की स्थिति ने हमें और अधिक प्रभावित किया है। परिणाम स्वरूप हमारे सारे मानवीय संबंध, नैतिकता एवं मानवीयता जैसी कोई चीज नहीं रह गई है। नाटककार असगर वज़ाहत 'जिस लाहौर नई देखा ओ जम्याई नई' नाटक में बड़े ही मार्मिक एवं यथार्थ रूप से समस्याओं का चित्रण किया है।

असगर वज़ाहत ने तो शास्त्र होने का दावा करते हैं। परंतु इस नाटक द्वारा सांम्प्रदायिकता को उजागर करने का प्रयास किया है। आजादी के बाद की हमारी सांम्प्रदायिकता अर्थव्यवस्था और राजनीति ने सामान्य आदमी को कहाँ और किन-किन तरीकों से तोड़ा है, उसे समस्या के धरातल पर उभारने की कोशिश की है।

असगर वज़ाहत प्रगतिशील नाटककार हैं। उनका दृष्टिकोण मानवतावादी है। इनकी अधिकांश साहित्य की विषय वस्तु का चयन मध्यमवर्ग से हुआ है। मध्यम वर्ग उनका अधिक जाना पहचाना है। मध्यम वर्ग और पिछड़े वर्ग का इन्होंने अधिक प्रामाणिकता के साथ चित्रण किया है। असगर वज़ाहत ने मध्यमवर्ग तथा पीछड़े वर्ग की विडम्बनाओं और जिजीविषाओं का यथार्थ चित्रण किया है। असगर वज़ाहत ने नाटक में केवल समस्याओं का चित्रण ही नहीं किया परंतु अपनी भीतर की समस्या और पात्र की संवेदना का संगम करके पाठक को सोचने के लिए मजबूर करते हैं।

असगर वज़ाहत ने अपने नाटक में स्वातंत्र्योत्तर समाज की विभिन्न समस्याओं की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट किया है। उनके नाटक में सांम्प्रदायिकता, आर्थिक विषमता विभिन्न समस्या, मूल्य-विघटन की समस्या, वर्गभेद की विषमता, भ्रष्ट राजनीति तथा भ्रष्टाचार की समस्या, धर्म-सांम्प्रदायिकता के संघर्ष की समस्या आदि को प्रस्तुत किया गया है। हम असगर वज़ाहत के अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देखा ओ जम्याई नई' नाटक में वर्णित विभिन्न समस्याओं का अध्ययन थोड़ा विस्तार से करने का प्रयत्न करेंगे।

1. सामाजिक समस्या :

साहित्यकार सामाजिक प्राणी होने के कारण वह अपने परिवेश के रीति-रिवाज, धर्म-कर्म, मानवीय व्यवहार आदि से साहित्य सृजन की प्रेरणा ग्रहण करता है। साहित्यकार सामाजिक परिवेश से अनिवार्यतः प्रभावित होता है और अपने साहित्य के द्वारा उसे भी प्रभावित करता है। असगर वज़ाहत ने नाटक और समाज के अन्वयान्त्रित संबंधों पर टिप्पणी करते हुए कहा है, साहित्य सामाजिक जीवन की ही उपज होती है और समाज के लिए ही उसकी सार्थकता भी होती है कि वह कहाँ पर जीवन की गहराई में उत्तर पाया है।

असगर वज़ाहत प्रगतिशील लेखक हैं, यह तो विचारधारा से ही स्पष्ट हो चुका है। उनकी रचनाओं में प्रेमचंद और यशपाल की तरह सामाजिक चेतना का यथार्थवादी विकास मिलता है। असगर वज़ाहत प्रेमचंद के संतुलित जीवन-दर्शन को ग्रहण करते हैं, जबकि यशपाल की दृष्टि अधिक तीक्ष्ण है। बल्कि यह कहना ज्यादा उचित होगा कि असगर वज़ाहत का जीवन-दर्शन प्रेमचंद और यशपाल के बीच का है। असगर वज़ाहत जिस दृष्टिकोण से जीवन, समाज और उनके विभिन्न अंगों-प्रत्यंगों को देखता है और उन्हें उसी रूप में जनता के समक्ष प्रस्तुत करता है। असगर वज़ाहत के अपने सिद्धांत और मान्यताएँ हैं, वह समाज में क्रांति लाकर इसे नवीन रूप देना चाहते हैं। जैसे—

“तन्नो : दादी... दादी.. सुनिए दादी...था

रतन की मां : कौण है... कौण आवाज दे रेआ है।

तन्नो : मैं हूँ दादी तन्नो... नीचे आइए...

रतन की मां : आन्दीयां बेटी आन्दीयां।(रतन की मां दरवाजे पर आ जाती है)

रतन की मां : अज किन्ने दिनां बाद हवेली च दादी दादी दी आवाज़ सुणी ऐ।(कांपती आवाज़ में)

अपनी पात्री राधा दी याद आ गयी...

तन्नो : (घबरा कर) दादी, अब्बा और अम्मां आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। (रतन की मां दरवाजा खोलकर आ जाती है और तन्नो के साथ चलती वहां तक आती है जहां सिकंदर मिर्जा और हमीदा बेगम बैठे हैं)

सिकन्दर मिर्जा :आदाब अर्ज है... तशरीफ़ रखिए।

हमीदा बेगम : आइए बैठिए।

रतन की मां : जीन्दे रहो... बेटा जीन्दे रहो... त्वाडी कुडी ने अज मैंनू 'दादी' कह के पुकारेया (आख से आंसू पोंछती हुई)

सिकन्दर मिर्जा : माफ़ कीजिए आपके जज्बात को मजरूह करना हमें मंजूर न था। हम आपका दिल नहीं दुखाना चाहते थे...

रतन की मां : नई... नई... दिल किन्थे दुख्या है। उससे मनु खुश कर देता... बहुत खुश।

सिकन्दर मिर्जा : देखिए... आप हमारी मजबूरी को समझिए... हम वहां से लुटे पिटे आए हैं... मालो— दौलत लुट गया... बेसहारा और बेमददगार यहां के कैम्प में महीनों पड़े रहे... खाने का ठीक न सोने का ठिकाना... अब खुदा खुदा करके हमें ये मकान एलाट हुआ है... अपने लिए न सही बच्चों की खातिर ही सही अब लाहौर जमना है। लखनऊ में मेरा चिकन का कारखाना था यहां देखिए अल्लाह किस तरह रोजी-रोटी देता है...

हमीदा बेगम : अम्मां, हमने बड़ी तकलीफें उठाई हैं। इतना दुःख उठाया है कि अब रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं हैं।

रतन की मां : बेटी, तुसी फिक्र न करो... मेरे कलों जो हो सकेगा, करांगी।

हमीदा बेगम : देखिए हमारी आपसे यही गुज़ारिश है कि ये हवेली हमें एलाट हो चुकी है... और पाकिस्तान करत चका है आपका यहां रहना ठीक भी जहीं है।

सिकन्दर मिर्जा :बगैर जड़ के दरख्त कब तक हरा-भरा रह सकता है? आपके अजीज रिश्तेदार, मोहल्लेदार सब हिंदुस्तान

जा चुके हैं... अब वही आपका मुल्क है...आप यहां कब तक रहिएगा?

हमीदा बेगम : अभी तक तो फिर भी गनीमत है... लेकिन सुनते हैं पाकिस्तान में जितने भी गैर मुस्लिम रह जायेंगे उन्हें जबर्दस्ती मुसलमान बनाया जाएगा... इसलिए...

रतन की मां : बेटा, कोई बार-बार नहीं मरता... मैं मर चुकी हूँ मनु पता है पता है और उसदे बीवी बच्चे होंग इस दुनियां विच नई है... मौत और जिन्दगी विच मेरे वास्ते कोई फर्क नई बचाया। सिक्न्दर मिर्जा : लेकिन...

रतन की मां : हवेली त्वोड नाम एलाट हो गयी है। तुसी रहो। त्वानु रहने तो कौन रोक रया है... जित्थे तक मेरी हवेली तो निकल जाणं दा सवाल है... मैं पहले ही मना कर चुकी आं..

सिकन्दर मिर्जा : (गुस्से में) देखिए आप हमें गैर मुनासिब हरकत करने के लिए मजबूर...

रतन की मां : अगर तुसी इस तरह ही समझते हो ते जो मरजी आए करी... (रतन की मां उठकर सीढ़ियों की तरफ चली जाती है।)

हमीदा बेगम : निहायत सख्त दिल औरत है, डायन।

तन्नो : किसी बात पर तैयार ही नहीं होती।¹

सामाजिक जीवन के प्रवाह में बहते हुए व्यक्ति को अनेक सामाजिक समस्याओं से गुजरना पड़ता है। असगर वज़ाहत ने अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में मानव समाज की अनेक समस्याओं को उठाया है। इन सामाजिक समस्याओं में, परिवार की समस्या, साम्प्रदायिक समस्या वृद्धजनों की समस्या, दाम्पत्य जीवन की समस्या, नारी-जीवन की समस्या आदि विभिन्न समस्याओं को असगर वज़ाहत ने अपने नाटक का वर्ण विषय बनाया है।

2. आर्थिक समस्या :

अर्थ मनुष्य जीवन का मूलाधार है। मनुष्य को जीवन यापन के लिए अर्थ का साधन के रूप में इस्तेमाल करना पड़ता है। इसी अर्थ के कारण समाज में अनेक वर्ग पैदा हुए हैं। मनुष्य की आर्थिक स्थितियाँ ही समाज में विभिन्न श्रेणियों और अनेक संघर्षों के स्वरूप को निर्धारित करती हैं। असगर वज़ाहत के नाटक में समाज और जनसाधारण वर्ग के साथ गहरा सरोकार रखनेवाले नाटककार है। उनके नाटक में ऐसे अनेक प्रसंगों का समावेश है जिनमें हमारे देश की अर्थ व्यवस्था, शोषक-शोषित की विविध-स्थितियों, आर्थिक अभावों के दुष्परिणामों आदि का सजीव चित्रण किया गया है।

हमारे राष्ट्र की यह समस्या सार्वत्रिक है। रामदरश मिश्र के शब्दों में, "कहीं यह पीड़ा भारत-विभाजन के कारण जमी है, कहीं राजनीतिक दौंगलेपन से, कहीं अफसरशाही से, कहीं पूँजीवादी व्यवस्था से, कहीं महामारी, जिंदगी की यांत्रिकता, अकेलेपन, विषमता से।"² जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक सामान्य व्यक्ति, आर्थिक समस्या का चित्रण हुआ है। जैसे—

"पहलवान : तुम कुछ न कर सकोगे... करेगा वही जो कर सकता है। (नासिर उठकर चले जाते हैं)

जावेद : क्या मतलब?

पहलवान : साफ-साफ सुनो... जब तक बुढ़िया जिन्दा है हवेली पर तुम्हारा कब्ज़ा नहीं हो सकता... और बुढ़िया से तुम निपट नहीं सकते... हम ही लोग उसे ठिकाने लगा सकते हैं... लेकिन वो भी आसान नहीं है... पहले जो काम मुफ्त हो जाया करता था अब उसके पैसे पड़ने लगे हैं... समझे।

जावेद : हां, समझ गया। पहलवान : अपने अब्बा से कहो... दो-चार हजार रुपए की लालच में कहीं लाखों की हवेली हाथ स न निकल जाए।³

'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक में सांप्रदायिक दंगों को वह पूँजीवादी सभ्यता सामाजिक दुर्व्यवस्था का मूल कारण मानते हैं। जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक में सांप्रदायिक दंगों को वह पूँजीवादी ताकतों का नतीजा मानते हैं। स्वतंत्रता के बाद बढ़ती हुई भयावह

जनसंख्या ने कई समस्याओं को जन्म दिया है। इन समस्याओं में आर्थिक विषमता है। जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक सामान्य व्यक्ति, समाज के निम्न स्तरीय व्यक्ति के बीच की विषमता का प्रामाणिक चित्रण प्रस्तुत करती है। असगर वज़ाहत के नाटक में इन स्थितियों का यथार्थ चित्रण हुआ है। जैसे—

"रतन की मां : नई... नई। दिल कित्थे दुख्या है। उससे मनु खुश कर देता... बहुत खुश।

सिकन्दर मिर्जा : देखिए... आप हमारी मजबूरी को समझिए... हम वहां से लुटे पिटे आए हैं... मालो-दौलत लुट गया... बेसहारा और बेमददगार यहां के कैम्प में महीनों पड़े रहे... खाने का ठीक न सोने का ठिकाना... अब खुदा खुदा करके हमें ये मकान एलाट हुआ है... अपने लिए न सही बच्चों की खातिर ही सही अब लाहौर जमना है। लखनऊ में मेरा चिकन का कारखाना था यहां देखिए अल्लाह किस तरह रोजी-रोटी देता है...

हमीदा बेगम : अम्मां, हमने बड़ी तकलीफें उठाई हैं। इतना दुःख उठाया है कि अब रोने के लिए आंख में आंसू भी नहीं हैं।⁴

वस्तुतः यह यथार्थ स्थिति मानव समुदाय की है। व्यक्ति को हर कदम पर यह अहसास होता रहता है। इस नाटक में आर्थिक विषमता का असगर वज़ाहत ने वास्तविक निरूपण किया है। नाटक में इस समस्या को उठाया है। इस विषमता के कारण आज लोग समाज में टोकरे खातें दिखाई देते हैं। असगर वज़ाहत के 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक में वर्णित विभिन्न आर्थिक समस्याओं पर दृष्टिपात किया है।

3. राजनीतिक समस्या :

साहित्यकार भी समाज अथवा देश की इकाई है। अतः प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था का उस पर सीधा प्रभाव पड़ता है। राजनीतिक परिवेश का प्रभाव अनिवार्यतः उसकी रचना में प्रतिबिंबित होता है। अर्थात् समकालीन राजनीतिक बोध की शुभा-शुभ स्थितियाँ साहित्यकार को प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से प्रभावित करती है। साहित्य और राजनीति के संबन्ध को स्पष्ट करते हुए असगर वज़ाहत लिखते हैं, "साहित्य जीवन की कोख में ही जन्म लेता है। जीवन की ऊहा-पोहा, सुख-दुःख, हर्ष-विषाद और संघर्ष आदि ही उसके जन्मदाता होते हैं। व्यक्तिगत जीवन के भी और सामूहिक जीवन के भी। इस दृष्टि से अपने को जीवित रख पाने के लिए संघर्षरत मानव भी साहित्य का विषय हो सकता है और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए संघर्षरत राष्ट्र भी साहित्य का विषय हो सकता है। राजनीति उस हद तक साहित्य सृजन को प्रभावित करती है, जहाँ राजनीतिक दल अथवा कमेटियों समस्या के मूल समाधान को ढूँढ़ने की अपेक्षा अपने व्यक्तिगत अथवा दलीय मत के आग्रही बन जाते हैं। राज्य सत्ता का दायित्व है कि वह लोगों का कल्याण करें, परन्तु राजनीति हमेशा उसी मार्ग का अनुसरण करती है, जिससे उनका हित हो सके। अपने हित का मार्ग भले ही अमानवीयता से भरा हो, क्रूरताओं से लथपथ हो, किन्तु राजनेता कूटनीति से अपना काम कर लेते हैं। आधुनिक युग में वर्गभेद की विषमता जातिगत न होकर आर्थिक विषमता के कारण है। असगर वज़ाहत ने इस भेद का चित्रण अपने नाटक में किया है। जैसे— (सिकंदर मिर्जा किसी क्लर्क से बातें कर रहे हैं। अचानक क्लर्क जोरदार ठहाका लगाता है। दूसरे क्लर्क चौंककर उसकी तरफ देखने लगते हैं।)

"क्लर्क-4 : हा-हा-हा... ये भी खूब रही... (दूसरे क्लर्कों से) अरे यारो काम तो होता ही रहेगा होता ही

आया है, ज़रा तफरीह भी कर लो... ये भाई जान एक बड़ी मुसीबत में पड़ गए हैं। इनकी मदद करो।

क्लर्क-2 : बाईस कमरों की हलेवी एलाट कराने के बाद भी मुश्किल में फंस गए हैं।

क्लर्क-3 : अरे ये तो बाईस कमरों की हवेली का कबाड़ ही नीलाम कर दें तो परेशानियां भाग खड़ी हों। (क्लर्क हंसते हैं।)

क्लर्क-4 : मियां, इनकी जान के लाले पड़े हैं और आप लोग हंसते हैं।⁵

वर्तमान युगीन परिवेश में राजनेता लोकसेवा के नाम पर अपने लिए जुगाड़ करना, कुर्सी हथियाने के लिए ही सारी जोड़-तोड़करता है। देश-सेवा और लोक-सेवा के साथ उसका कोई मतलब नहीं। राजनेता तरह-तरह की तरकीबें ढूँढ़ निकालते हैं। इस प्रकार असगर वज़ाहत जी ने यह बताने का प्रयत्न किया है कि जिस दृष्टि से प्रजातंत्र सरकारों की रचना हुई है और होती जा रही है, वह सरकार या सरकारी अमलदार अपनी स्वार्थ वृत्ति में आकर अपना घर भरने में लगे हैं और देश की बहुत बड़ी जनता उनके भ्रष्ट राजनीति के दमन-चक्र में पिसती रहती है।

4. धार्मिक समस्या :

असगर वज़ाहत ने नाटक में धार्मिकता पर बेषक कटाक्ष किया है। वह धर्म की व्याख्या करते हुए कहा गया है, "धारपति इति धर्मः।"⁶ अर्थात् जो रक्षण करता है, बाँधता है, साथ लेकर चलता है, वही धर्म है। परन्तु आज धर्म की व्याख्या मंदिर-मस्जिद तथा बाह्याचरण तक ही सीमित रह गई है, जो आपसी बैर-विरोध या संघर्ष का कारण बना हुआ है। धार्मिक आडंबर पर असगर वज़ाहत ने करारा व्यंग्य किया है।

धर्म के द्वारा अनेक सामाजिक मूल्यों की रक्षा भी होती है। धर्म नैतिक पतन एवं स्वैच्छाचारिता से समाज की रक्षा करता है। मानवता को पतन के गर्त से बचाने के लिए हमें हर स्थिति में धर्म-अवलंबन ग्रहण करना पड़ेगा। धर्म मनुष्य के भीतर निहित देवत्व का विकास है। वह जीवन का परम स्वाभाविक तत्त्व है। हमारे देश में अधिकांश लोगों की यह धारणा है कि जीवन में धर्म का अत्यंत महत्त्वपूर्ण स्थान है। लेकिन धर्म का प्रदर्शन इतने विभिन्न रूपों में होता है कि इसका वस्तुगत अध्ययन अत्यंत कठिन हो जाता है। संभवतः धर्म मानव का वह साधन है जिस के द्वारा वह अंतिम सत्ता के साथ संबंध स्थापित करता है एवं धार्मिक आचरण को मुक्ति प्राप्त करने का साधन माना गया है। सभ्यता के विकास के साथ-साथ मानव संस्कृति एवं ज्ञान में उत्तरोत्तर वृद्धि के बावजूद आज भी धर्म मानव जीवन एवं समाज का एक अभिन्न अंग बना हुआ है।

धर्म का आश्रय लेने से मनुष्य को अपनी असफलताओं, अतृप्त आकांक्षाओं और निराशाओं के प्रति संतोष करने एवं उससे समझौता करने का सहारा मिलता है। इससे व्यक्ति को मानसिक शांति मिलती है। इस तरह उच्च एवं अमर आदर्शों की स्थापना के द्वारा व्यक्ति अपने नश्वरजीवन की निरस्सारता में सरसता की रचना करके संतोष एवं शांति का अनुभव करता है। धर्म के द्वारा अनेक सामाजिक मूल्यों की रक्षा भी होती है। इस तरह धर्म नैतिक पतन एवं स्वैच्छाचारिता से समाज की रक्षा करता है। सामाजिक नियंत्रण के रूप में धर्म का महत्त्वपूर्ण स्थान है। सफल एवं लाभदायक आचरण के पाठ व्यक्ति सर्वप्रथम धार्मिक नियमों के रूप में ही प्राप्त करता है। असगर वज़ाहत के नाटक में धर्म संबंधी समस्याओं की विस्तृत अभिव्यक्ति हुई। जैसे—

"सिकंदर मिर्जा : फुजूल बातें न कीजिए बेगम... हमारे पुस्तैनी घर में आज कोई शरणार्थी दनदनाता फिर रहा होगा... ये जमाना ही कुछ ऐसा है... ज्यादा शर्म हया और फिर हमें कहीं का न छोड़ेगी... अपना और आपका खयाल न भी करें तो जावेद मियां और तनवीर बेगम के लिए तो यहां पैर जमाने ही पड़ेंगे... शहरे लखनऊ छूटा तो शहरे लाहौर-दोनों में "लाम" तो मुश्तरिक है... दिल से सारे वहम निकाल फेंकिए और इस घर को अपना घर समझकर जा जाइए... बिस्मिल्लाह... आज रात मैं इशां की नमाज के बाद तिलावते कुरान पाक करूंगा..."⁷

असगर वज़ाहत धार्मिक रूढ़ियों में विश्वास करते हैं। उन्होंने धार्मिक एवं सांप्रदायिक संकीर्णता के जीवन-विरोधी तत्त्वों को उद्घाटित किया है। जैसे—

"सिकंदर मिर्जा : जनाब आपको मालूम ही है कि मेरी हवेली की ऊपरी मंजिल में माई रहती है। माई उस शख्स रतन लाल की मां है जिसकी हवेली थी। उसने मुझे कहा कि मेरा त्योंहार

आ रहा है मुझे मनाने की इजाजत दे दो... भल मैं किसी को उसका त्योंहार मनाने से क्यों रोकने लगा... मैंने उससे कहा... जरूर मनाइए... उस बेचारी ने पूरा त्योंहार मनाया... मैं किस्सा दरअसल वही है।

पहलवान : घंटियों की आवाजें मैंने अपने कानों से सुनी हैं। मौलाना : ठहरो भाई... तो बात दरअसल ये है कि हिन्दू बुढ़िया ने इबादत की और... पहलवान : इबादत? आप उकी पूजा और घंटियां वगैरा जानने को इबादत कह रहे हैं?

मौलाना : (हंसकर) तो उसके लिए कोई मुनासिब लफ़्ज़ आप ही बता दें।

पहलवान : पूजा। मौलाना : जी हां, पूजा का मतलब ही इबादत है... तो उसने इबादत की (कुछ क्षण खामोशी)।

मौलाना : तो क्या हुआ... सबको अपनी इबादत करने और अपने खुदाओं को याद करने का हक है। पहलवान : ये कैसे मौलाना साहब?

मौलाना : भई हदीस शरीफ है कि तुम दूसरों के खुदाओं को बुरा न कहो, ताकि वह तुम्हारे खुदा को बुरा न कहें, तुम दूसरों के मजहब को बुरा न कहो, ताकि वह तुम्हारे मजहब को बुरा न कहें।

पहलवान : फर्ज कीजिए कल बुढ़िया यहां मंदिर बना ले?

मौलाना : मंदिरों को बनने न देना... या मंदिरों को तोड़ना इस्लाम नहीं है बेटा।

पहलवान : (गुस्से में) अच्छा तो इस्लाम क्या है? मौलाना : कभी इतमीनान से मेरे पास आओ तो मैं तुम्हें समझाऊं... पड़ोसी चाहे मुस्लिम हो, चाहे गैर मुस्लिम, इस्लाम ने उसे इतने ज्यादा हक दिए हैं कि तुम उनका तसब्यूर भी नहीं कर सकते।⁸

भारतीय समाज के मनोजगत में व्याप्त धार्मिक रूढ़ि और उसकी कलाई बड़े धैर्य और तटस्थता के साथ खोली है। आज धार्मिक क्षेत्र में कुछ विकृतियों के कारण समाज में मानवीय जीवनमूल्यों का न्हास हो रहा है।

5. सांप्रदायिकता की समस्या :

आधुनिक नाटक में सांप्रदायिक संकीर्णता की दीवार को अपने ढंग से गिराने की चेष्टा की है। ई.सन् 1971 में देश-विभाजन पर दो सीमाओं पार के लोगों की भयावह मन-स्थितियों का चित्रण असगर वज़ाहत ने अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में अच्छे ढंग से किया है। इस समय विषाक्त हो रहे वातावरण और उसमें अपने तनाव को अभिव्यक्त करने की सफल कोशिश की है जो दो राष्ट्रों के उदय की पूर्व संध्याको दोनों तरफ उठ रहा था।

असगर वज़ाहत ने अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में सांप्रदायिकता की समस्या को उठाया है। असगर वज़ाहत के पूर्व भारत की धरती पर हुए दंगों को लेकर अन्य नाटकों में भी आया है, परंतु असगर वज़ाहत की बात ही और है। प्रसिद्ध कथाकार अमरकांत के शब्दों में, "असगर वज़ाहत की 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' नाटक में यह बैर्य देखने में आता है। सांप्रदायिकता जैसे नाजुक विषय पर सही दृष्टि से लिखने के लिए जिस आपार धैर्य की जरूरत है, इसका आभास इस रचना को पढ़कर ही होसकता है।"⁹

असगर वज़ाहत ने इस नाटक में अपार धैर्य एवं अनुशासन का परिचय दिया है। एक सही ऐतिहासिक दृष्टि समझ से बनाया गया वह एक ऐसा ठोस भवन है, जो सरल, सुंदर, मजबूत विशाल है और हमारे बीच प्रकाश स्तंभ की तरह जगमगा रहा है। भारतीय जनमानस के मस्तिष्क पर अभी भी सांप्रदायिकता का जहर छाया हुआ है। असगर वज़ाहत ने इस समस्या का बड़ी बारीकी से निरीक्षण किया है। उन्होंने सांप्रदायिकता को एक ऐसा विकार माना है, जिसके लग जाने का अर्थ ही होता है, पूरे शरीर को विनष्ट कर देना और यह सांप्रदायिकता भारतीय परिपेक्ष्य में हो या विश्व के परिपेक्ष्य में, मानव जाति के लिए बहुत ही घातक होता है। शायद यहीं

वजह है कि न कोई एक प्रांत बल्कि समूचा भारत इस आग की लपेट में आज भी जल रहा है। जैसे—

“सिकंदर मिर्जा : जनाब बात ये है कि जो हवेली मुझे एलाट हुई है उसमें एक बुढ़िया रह रही है।

क्लर्क—: क्या मतलब?

सिकंदर मिर्जा : मैं उसमें... मतलब हवेली खाली ही नहीं है... वो मुझे एलाट कैसे हो सकती हैं।

क्लर्क—: हम समझे नहीं आपको परेशानी क्या है।

सिकंदर मिर्जा : अरे साहब, हवेली में बुढ़िया रौनक अफरोज है... कहती है उनके रहते वहां कोई और रह नहीं सकता... मुझे पुलिस दीजिए... ताकि मैं उस कमबख्त से हवेली खाली करा सकूं।

क्लर्क—: मिर्जा साहब एक बुढ़िया को हवेली से निकालने के लिए आपको पुलिस की दरकार है।¹⁰

‘जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई’ नाटक में असंख्य ऐसे मार्मिक प्रसंग आए हैं जो हमें सोचने के लिए मजबूर करते हैं। सांप्रदायिकता का जहर जिसमें सामान्य जनता तबाह और बर्बाद होती है। घर से बेघर होते हैं, वह संपन्न वर्ग के लोग नहीं होते, बल्कि बर्बाद या तबाह होती है आम जनता, जिसे धर्म के नाम पर छला जाता है। धर्मान्ध और कट्टर हिन्दूवाद पीढ़ी-दर-पीढ़ी किस प्रकार फैलता है इसका चित्रण बड़े ही सटीक ढंग से किया गया है।

6. ‘जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई’ नाटक में व्यक्त अन्य समस्याएँ :

असगर वज़ाहत का नाटक मानव के भीतर व्याप्त मनोवैज्ञानिक अन्तर्संक्षय को चित्रांकित करता है। उनके पात्र पीड़ा, भ्रम, चिन्ता, बेचेनी आदि की स्थिति में होने के कारण मानसिक परिवेश की निर्मिति द्वारा मनोवैज्ञानिक सत्य संदर्भ उपस्थित करते हैं। असगर वज़ाहत ने मानव जीवन की प्रत्येक विडम्बना और लालसा पर कलम चलाई है। उनका प्राचीनता के प्रति अधिक लगाव है और टूटते हुए मूल्यों के प्रति आक्रोश भी है। नए और बदलते हुए आधुनिक युग में भारतीय संस्कृति का प्रभाव बढ़ता ही जा रहा है। आज के मनुष्य के भीतर बनावटी धार्मिकता व्याप्त हो गई है। इस दिखावेपन की वृत्ति का असगर वज़ाहत ने वास्तविक चित्रण किया है। मनुष्य को उनके यथार्थ परिवेश से संबंध करके जीवन की विराटता का बोध दिया है। प्रेरणा, साहस और उत्साह को जगाना इनके नाटक का उद्देश्य है। इस प्रकार समग्र रूप से देखें तो असगर वज़ाहत ने समस्याओं को मानवतावादी दृष्टिकोण से उठाया है।

साहित्य में समाज का स्पन्दन बोलता है तथा साहित्य की विषयवस्तु समाज से प्रभावित भी होती है। जैसे-जैसे समाज का विकास होता है उसके अनुरूप ही बुद्धि का विकास होता है और साहित्य भी विकसित होता चलता है। आज साहित्य की प्रायः सभी विधाओं में जिस त्वरित गति से समृद्ध हो रही है, वैसी नाटक साहित्य के पूर्व में कभी भी नहीं दिखाई गई। विस्तार और परिणाम की दृष्टि से आधुनिक नाटक साहित्य ने कई मंजिलें पार की हैं, पिछले पचास वर्षों में नई पीढ़ियों के अनेक कृतियाँ प्रकाशित हुई हैं उनके सर्वेक्षण से युगीन समस्याएँ सामने आती हैं।

7. जीवन के विविध क्षेत्रों की समस्याएँ :

असगर वज़ाहत ने अपने नाटक ‘जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई’ के अन्तर्गत मनुष्य-जीवन के साथ जुड़ी हुई महत्त्वपूर्ण समस्याओं का भी यथा तथ्य चित्रण किया है, जो आजादी के इतने वर्षों के बाद भी जैसी की तैसी हैं। आजादी के साथ लोगो ने स्वर्णिम प्रभात की कल्पना की थी। उन सब का बड़ा जीता जागता अंकन असगर वज़ाहत के नाटक में किया है। जैसे—

“पहलवान : सलाम अलैकुम मौलवी साहब।

मौलवी : वालकुमस्सलाम... कहां भाई कैसे हो।

पहलवान : जी शुक्र है खुदा का, ठीक हूँ।

मौलवी : मोहल्ले पड़ोस में खैरियत है?

पहलवान :जी हां... शुक्र है... सब ठीक है। (पहलवान खामोश हो जाता है। मौलवी को लगता है कि वह कुछ पूछना चाहता है लेकिन खामोश है।)

मौलवी : क्या कुछ बात करना चाहते हो।

पहलवान : (सटपटाकर) जी हां... बात है जी और बहुत बड़ी बात है।

मौलवी : क्या बात है?

पहलवान : अपने मोहल्ले में एक हिन्दू औरत रह गयी है।

मौलवी : रह गयी है, मतलब?

पहलवान : भारत नहीं गयी है।

मौलवी : तो?

पहलवान : (घबराकर) त... तो... यहीं छुप गयी है। भारत नहीं गयी है।

मौलवी : तो फिर?

पहलवान : क्या हिन्दू औरत यहां रह सकती है?

मौलवी : (हंसकर) हां... हां... क्यों नहीं।

अनवार : कुछ समझे नहीं मुल्ला जी।

मौलवी : वानने अहज़ मनउल मुशरीकन अस्त जादक फार्जिदा... हुक्मे खुदाबन्दी है कि अगर

मुशरीकनों में से कोई तुमसे पनाह मांगे तो उसको पनाह दो।

पहलवान : मुल्ला जी वो काफ़िरा भारत चली जायेगी तो उस

मकान में हमारा कोई मुसलमान भाई

रहेगा।

मौलवी : क्या मुसलमान भाई के लिए अल्लाह का हुक्म

काबिले-कुबूल नहीं है।

(दोनों के मुंह लटक जतो हैं।)

पहलवान : हमने अपने मुसलमान भाइयों का कत्ले-आम देखा

है। हमारे दिलों में बदले की आग भड़क

रही है। हम किसी काफ़िर को इस मुल्क में नहीं रहने देंगे।

मौलवी : इरशाद है कि तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान

वाला तुम पर रहम करेगा... और...

जो दूसरों पर रहम नहीं करता, खुदा उसपर रहम नहीं करता।

(पहलवान और अनवार खामोश हो जाते हैं और अपने सिर झुका

लेते हैं।)

मौलवी : मैं तुम दोनों को नमाज़ के वक़्त नहीं देखता। पाबन्दी

से नमाज़ पढ़ा करो... मुजाहिद वो हैं

जो अपने नपस से जिहाद करे... समझे?

पहलवान : जी...

अनवार : अच्छा तो हम... चलें साहब...

मौलाना : जाओ... सलाम आलैकुम।

दोनों : वालेकुम सलाम।¹¹

सौचा था, देश की आजादी के साथ हम सब के भाग्य खुल जाएंगे, हम सब सुखी होंगे। हमारी शासन-व्यवस्था होगी जो हमारे दुःख-दर्द को उपयोगी और प्रगति-पथ की ओर अग्रेसर करने हेतु प्रयत्नशील होगी। पर दुर्भाग्य है कि सब कुछ स्वप्न रह गया। उन सब का बड़ा जीता जागता अंकन असगर वज़ाहत के नाटक में किया है।

8. पारिवारीक समस्या :

प्राचीन भारत में परिवार की व्यवस्था थी। यद्यपि वैज्ञानिक प्रगति के साथ-साथ एवं आर्थिक समस्याओं एवं जिजीविषाओं के कारण परिवार अब विघटित होकर विभक्त परिवार या एकात्मक परिवार का रूप ले रहे हैं, तथापि अभी भी परिवार के कुछ अविच्छिन्न रूप विद्यमान हैं। असगर वज़ाहत के नाटक ‘जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई’ में परिवार से संबंधित समस्याओं का चित्रण भी हुआ है। जैसे—

“बेगम : बर्तन तो अपने पास है ही... तुम जल्दी-जल्दी खाना पका लो... तुम्हारे अब्बा के लौटने तक तैयार हो जाए तो अच्छा है।

तन्नो : अम्मी जान बावरचीखाने में... लकड़ियां और कोयले नहीं हैं... खाना काहे पर पकेगा?

हमीदा बेगम : लकड़ियां और कोयले नहीं हैं?

तन्नो : एक लकड़ी नहीं है। फिर उवाजा करुगा खाक पकककेगा?

रतन की मां : बेटी, बरामदे दे खबबे हाथ दी तरफ वाली छोटी कोटड़ी च लकड़ां परी पड़यां ने... काड ले...। (दोनों मां (हमीदा) बेटी (तन्नो) एक दूसरे को हैरत और खुशी से देखते हैं।)¹²

असगर वजाहत नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में एक मध्यमवर्गीय मुस्लिम समाज परिवार की कथा है। इस परिवार पर मुस्लिम समाज का इतना गहरा प्रभाव है कि मुस्लिम समाज संस्कारों से मंडित हो जाता है।

9. मानव-मूल्य की समस्या :

प्रगतिवादी कहानीकार होते हुए भी असगर वजाहत के नाटक में आक्रोश का बहुत तीव्र स्वर मिलता है। उन्होंने प्रगतिवाद और मानवतावाद के बीच सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया है। मानव मूल्यों की रक्षा के हिमायती होने के कारण इनकी कहानियों में मानवतावादी दृष्टिकोण व्यक्त हुआ है। आज प्रायः यह देखा जा रहा है कि मानवीय मूल्य क्रमशः क्षीण होते जा रहे हैं। प्रेम-करुणा, ममता, सहानुभूति जैसे शब्द आज अपनी अर्थव्यवस्था खोले जा रहे हैं। असगर वजाहत ने प्राचीन परंपरा के प्रति अधिक लगाव है। आजादी के बाद परंपरागत मूल्यों के विघटन की स्थिति पैदा हुई है, इस स्थिति का उन्होंने वास्तविक चित्रण करते हुए इन समस्याओं पर बेपक कटाक्ष भी किया है। जैसे-

“मौलाना : आज वो औरत मर चुकी है जिसके तुम सब पर एहसानात हैं, तुम सबको उसने अपना बच्चा समझा था, आज जब कि वो मौत के आगोश में सोच चुकी है, तुम उसे अपनी मां मानने से इनकार कर दोगे... और अगर वो तुम्हारी मां है तो उसका जो मजहब था उसका ऐहतेराम करना तुम्हारा फर्ज है। सिकंदर मिर्जा : आप बजा फरमाते हैं मौलाना... हमें मरहूमा के मजहबी उसूलों के मुताबिक ही उनका कफन दफन करना चाहिए।

कुछ और लोग : हां, यही मुनासिब है।

मौलाना : फजर की नमाज का वक्त हो रहा है। मैं मस्जिद जा रहा हूँ। आप लोग भी नमाज अदा करें। नमाज के मैं मिर्जा साहब के मकान पर जाऊंगा। (मौलाना चले जाते हैं। बाकी लोग भी धीरे-धीरे चले जाते हैं। पहलवान और उसके साथी रह जाते हैं। सब के जाने के बाद पहलवान अचानक अलीम की तरफ झपटता है और उसका गरीबान पकड़ लेता है।)

पहलवान : अलीम मैं ये नहीं होने दूंगा...हरगिज नहीं होने दूंगा... चाहे मुझे...चाहे मुझे।¹³

इन क्षीण होते हुए मूल्यों के प्रति असगर वजाहत का सर्जक व्यक्तित्व अधिक चिन्तनशील दिखाई देता है। इसी लिए उनका नाटक में इस प्रकार के प्रसंगों का अधिक वर्णन दिखाई देता है।

10. दाम्पत्य-जीवन की समस्या :

दाम्पत्य-जीवन सृष्टि के विकास का मूलाधार है और इसका उचितपालन समाज को स्वस्थ और समृद्ध बनाता है। समाज के समुचित विकास के साथ ही इसे आवश्यकता से अधिक महत्व भी मिला है। हर संस्कृत देशकी आचार संहिता में इसे पवित्र संस्कार की संज्ञा दी गई है और इस से संबंधित उसके कुछ नियम भी बनाए गए हैं। विधि द्वारा विवाह के बाद ही स्त्री और पुरुष को पति-पत्नी का दर्जा दिया जाता है। और पति-पत्नी को ही 'दम्पति' माना गया है। इस तरह स्त्री-पुरुष के दाम्पत्य जीवन की शुरुआत होती है।

नाटककार असगर वजाहत अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में दाम्पत्य जीवन के विविध रूपों का एवं विविध समस्याओं का सफल चित्रांकन किया है। उनके नाटक में हिंदू एवं मुस्लिम दोनों ही संस्कृतियों से प्रभावित दाम्पत्य जीवन का उल्लेख हुआ है। सुखी दाम्पत्य जीवन की इन्द्रधनुषी छटा ने जहाँ उन्हें प्रभावित किया है। वहीं विभिन्न कारणों से नीरस बनते दाम्पत्य जीवन का सफलता पूर्वक चित्रण किया जाना भी उन्होंने अपना कर्तव्य समझा है। जैसे-

“(सिकन्दर मिर्जा, हमीदा बेगम, तन्नो और जावेद खामोश बैठे हैं सब सोच रहे हैं।)

हमीदा बेगम रू तो कस्टोडिय वाले मुए बोले क्या?

सिकन्दर मिर्जा : भई वही तो बताया तुम्हें... उन्होंने कहा इस मामले को आप अपने तौर पर ही सुझा लें तो आपका फायदा है। क्योंकि अगर आपने इसकी शिकायत की तो सिंधी कस्टोडियन अर्थेफिसर आपसे ये मकान छीनकर किसी सिंधी को दे देगा।

हमीदा बेगम: वाह भाई वाह ये खूब रही... मारे भी और रोने भी न दे।

सिकन्दर मिर्जा : ये सब छोड़ो, अब ये बताओ कि इन मोहतरमा से कैसे निपटा जाए।

हमीदा बेगम : ए मैं इस हरामजादी को चोटी पकड़कर बाहर निकाले देती हूँ... हो गया कस्सा।

जावेद : और क्या हमारे पास सारे कागजात हैं।

सिकन्दर मिर्जा : कागजात तो उसके पास भी हैं।

तन्नो : उसके कागजात ज्यादा अहम हैं।

जावेद : क्यों ?

तन्नो : भडया, अगर कोई शख्स इधर-से-ठधर आया गया नहीं तो उसकी जायदाद कस्टोडियन में कैसे चली जाएगी।

सिकन्दर मिर्जा : हां, फर्ज करो बुद्धिया को हम निकाल देते हैं और वो पुलिस में जाकर रपट लिखवाती है कि वो भारत नहीं गयी है और उसकी हवेली पर कस्टोडियन को कोई इख्तियार नहीं, क्या होगा।

हमीदा बेगम : फिर क्या किया जाए।

सिकन्दर मिर्जा : बुद्धिया चली भी जाए और हायतोबा भी न मचाये... जावेद मियां उसे चुपचाप ले जायें और हिंदुओं के कैम्प में छोड़ आयें।

हमीदा बेगम : तो बुलाऊं उसे ?

सिकन्दर मिर्जा : रुक जाओ... बात पूरी तरह समझ लो... देखो उससे ये भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान में अब सिर्फ मुसलमान ही रह सकेंगे... और उसे यहां रहने के लिए मजहब बदलना पड़ेगा... ये कहने पर हो सकता है वो भारत जाने के लिए तैयार हो जाए।

हमीदा बेगम : समझ गई... तन्नो बेटी जाओ जाकर उसे आवाज दो।

तन्नो : क्या कह कर आवाज दूं... बड़ी बी कहकर पुकारूं।

हमीदा बेगम : ऐ अपना काम निकालना है, दादी कहकर आवाज दे देना, बुद्धिया खुश हो जाएगी।¹³

आज पवित्र दाम्पत्य जीवन का सर्वधा अभाव दिखाई देता है। एक दूसरे के प्रति वफादारी और ईमानदारी का भाव मृत प्राय होता जा रहा है।

11. नारी जीवन की समस्या :

असगर वजाहत ने नारी जीवन के प्रति अटूट आस्था व्यक्त की है। समाज का महत्वपूर्ण अंग परिवार है और परिवार में महत्वपूर्ण स्थान नारी का है। परिणामतः माँ का स्नेह, आदर्श-भावना सभी कुछ

उनके नाटक में देखा जा सकता है। जैसे-

“मौलाना : बेवा का दर्जा तो हमारे मजहब मैं बहुत बुलंद है... हदीस है कि बेवा और गरीब के लिए दौड़-धूप करने वाला दिन भर रोजा और रात भर नमाज पढ़ने वाले के बराबर है। (पहलवान का मुंह भी लटक जाता है, लेकिन फि सिर उठाता है।)

पहलवान : बेवा चाहे हिंदू चाहे मुसलमान?

मौलाना : बेटा, इस्लाम ने बहुत सु हक ऐसे दिये हैं जो तमाम इंसानों के लिए हैं... उसमें मजहब, रंग, नस्ल और जात का कोई फर्क नहीं किया गया।

सिकंदर मिर्जा : मौलाना वो गमजदा, परेशान हाल है, हम सब की इस कदर मदद करती है कि कहना मुहाल है।

मौलवी : बेटे, अल्लाह उस शख्स से बहुत खुश होता है जो किसी गमजदा के काम आये या किसी मजलूम की मदद करे।

(पहलवान गुस्से में मौलाना की तरफ देखता है मौलवी सिकन्दर मिर्जा चले जाते हैं। पहलवान अपने गिरोह के साथ बैठा रहता है।)

पहलवान : देखा तूने अलीम मौलवी क्या-क्या कह गये। ऐसे दो-चार मौलवी और हो जायें तो इस्लाम की मिट जाये... अरे मैं तो इन्हें बचपन से जानता हूँ। इनके अब्बा दूसरों की बकरियाँ चराया करते थे और ये मौलवी इसे तो लोगों ने चंदा करके पढ़वाया था...दो-दो दिन इनके घर चूल्हा नहीं जलता था... ला अच्छा चाय पिला...।¹⁴

12. भ्रष्टाचार और अनैतिकता की समस्या :

भ्रष्टाचार का क्षेत्र सर्वव्यापक है। असगर वजाहत ने अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में न्याय के क्षेत्र में पूंजीपतियों के भ्रष्टाचार का यथार्थ चित्रण किया है। वर्तमान समय की विध्वंसकारी परिस्थिति में नैतिकता और आदर्श को बनाए रखना कठिन कार्य है। जैसे—

“पहलवान : आप ठीक समझे... काफिरा के रहने से तो अच्छा है कि अपना अपना कोई मुसलमान भाई रहे।

सिकंदर मिर्जा : लेकिन ये पूरी हवेली मुझे एलाट हुई है।

पहलवान : ठीक है... ठीक है लेकिन कब्ज़ा तो नहीं है आपका ऊपरी मंजिल पर।

सिकंदर मिर्जा : आपको इससे क्या मतलब।

पहलवान : इसका तो ये मतलब निकलता है कि आपने एक हिन्दू काफिरा को अपने घर में छुपा रखा है।

सिकंदर मिर्जा : तो तुम मुझे धमका रहे हो जवान।

रजा : जी नहीं, बात दरअसल ये है।

सिकंदर मिर्जा : (बात काट कर) कि ऊपर के ग्यारह कमरे क्यों न आप लोगों के कब्जे में आ जायें...।¹⁵

सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार सामाजिक विघटन की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो संपूर्ण जीवन के व्यवहार प्रतिमानों में उत्पन्न होने वाली विसंगति को व्यक्त करती है। यह एक ऐसी समस्या है जिसका प्रभाव आज समाज के प्रत्येक वर्ग और व्यक्ति द्वारा अनुभव किया जा रहा है। इस समस्या का संबंध वर्तमान युग में विकसित होने वाले चरित्र के उस संकट से है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने उत्तरदायित्वों की अवहेलना करके अपने पद का व्यक्तिगत लाभ के लिए दुरुपयोग कर रहा है तथा इसमें उत्पन्न विघटन के प्रति दूसरे व्यक्तियों को उत्तरदायी मानता है। भ्रष्टाचार आज समाज के प्रत्येक क्षेत्र में विद्यमान है।

13. राष्ट्रीय स्वाधीनता की समस्या :

असगर वजाहत ने अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में राष्ट्रीय स्वाधीनता और उससे जुड़ी कई समस्याओं को रेखांकित किया है। भारतीय राजनीति में कई विचार घटाओं और जीवनदर्शन का प्रभाव पड़ा है। जिसका प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष साहित्य में भी प्रभाव अंकित हुआ है। समाजवादी साहित्यकारों के साहित्य में यह समस्याएँ एक बेहद फलक में प्रस्तुत हुई हैं। राष्ट्रीय स्वाधीनता के नाम पर कितने लोगों ने अपने प्राणों की बलि चढ़ा दी फिर भी उन्हें शिकायत नहीं रही। परंतु ऐसे लोगों की भी कमी नहीं थी जिन्हें अपनी भूमिका को लेकर असंजस की स्थिति का सामना करना पड़ता है। जैसे—

“पहलवान : हम तो इस्लामी बिरादरी के नाते आपकी मदद करने आये थे। लेकिन आपको मुसलमान से ज्यादा काफिर प्यारा है।

सिकंदर मिर्जा : मुहम्मद शाह साहब। आप कस्टोडियन वालों को बुलाकर ले आये... वो आपको कब्ज़ा

दिला सकते हैं... इस बात में इस्लाम और कुपयर कहां से आ गया।

पहलवान : मिर्जा साहब आप बता सकते हैं कि क्या पाकिस्तान इसी लिए बना था कि यहां काफिर रहें?

सिकंदर मिर्जा : ये आप पाकिस्तान बनवाने वालों से पूछिए।

पहलवान : मिर्जा साहब हम ये गवारा नहीं कर सकते कि शहरे लाहौर के कूचा जौहरियां में कोई काफिर दनदनाता फिरे।

सिकंदर मिर्जा : जनाब वाला आप कहना क्या चाहते हैं मैं ये समझने से कासिर हूँ।

पहलवान : हमारी मदद कीजिए... हम एक मिनट में ऊपरी मंजिल का फेंसला किए देते हैं। वहां उस काफिरा की जगह मुहम्मद शाह...

सिकंदर मिर्जा : देखिए हवेली पूरी की पूरी मेरे नाम एलाट हुई है।

पहलवान : चाहे उसमें काफिरा ही क्यों न रहे... आप...

सिकंदर मिर्जा : मश्वरे के लिए शुक्रिया।

पहलवान मिर्जा... मिर्जा, तो फिर ऐसा न हो सकेगा जैसा आप चाहते हैं... किसी काफिरा के वजूद को यहां

नहीं बर्दाश्त किया जायेगा... (उठते हुए सबसे)चलो। (सिकंदर मिर्जा हैतत और डर से सबको देखते हैं। वे चले जाते हैं। कुछ क्षण बाद हमीदा बेगम अन्दर आती हैं।)

हमीदा बेगम : क्यों साहब ये कौन लोग थे... ऊंची आवाज में क्या बातें कर रहे थे।

सिकंदर मिर्जा : ये वही बदमाश था जिससे जावेद ने बातकी थी।¹⁶

स्वतंत्रता के बाद भारत में बहुत सारी समस्याएं पैदा हुईं। जैसे राजनीतिक समस्याएं जिसमें विभाजन की समस्या और शरणार्थी की समस्या एकता और अखंडता की समस्या, रियासतों की समस्या, कश्मीर की समस्या आदि।

उपसंहार :

इस अध्याय में चर्चित समस्याओं से यह स्पष्ट प्रमाणित हो सकता है कि नाटककार असगर वजाहत ने अपने नाटक 'जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई' में समाज की सभी प्रमुख समस्याओं का चित्रण काफी गहराई और सफाई से किया है। असगर वजाहत ने युग की संवेदना और समस्याओं को अपने नाटक में रूपायित किया है एवं बदलते मूल्यों को पूरे यथार्थ के साथ चित्रित करने का प्रयास किया है। नाटक में जब मानव-मूल्य की बात की जाती है, तो उसके सीधा अर्थ समकालीन परिवेश एवं समसामयिक जीवन की गति के भीतर उभरते एवं स्वरूप ग्रहण करते प्रगतिशील तत्त्वों से ही होता है।

इसलिए नाटककार असगर वजाहत का मूल स्वर मानवतावादी ही रहा है। मानवतावादी दृष्टिकोण का विस्तार उस व्यापक परिवेश में होता है, जहाँ तक इस सृष्टि का विस्तार है। इसकी सीमाएँ गलियों, मुहल्लों, कस्बों, शहरों, महानगरों, राज्यों या तथाकथित अंचलों में नहीं बाँधा जा सकता। असगर वजाहत ने अपनी पहचान सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक एवं धार्मिक आदि के माध्यम से नीति-नियम या सिद्धांत, सभी कुछ तो टूट रहा है, परिवर्तित हो रहा है इन संदर्भों में की है। समाज में व्याप्त उपर्युक्त समस्याओं एवं बुराइयों के प्रति अपने भीतर की संवेदना पाठकों तक पहुँचाने का बड़ा भारी काम किया है। आखिर साहित्य का उद्देश्य भी यही होता है।

निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि असगर वजाहत प्रसिद्ध नाटककार है। असगर वजाहत ने यथार्थ चेतना और मूल्यबोध को किसी तैयार वस्तु की तरह प्रयोग नहीं किया है परन्तु उनके द्वारा अपने भोगे गए जीवन परिवेश की चेतना से प्राप्त प्रमाणिक अनुभवों के आधार पर अनुभूत की गई है। वस्तुस्थिति की यथार्थता और मूल्यबोध का संपूर्ण विश्लेषणात्मक जीवंत चित्र प्रस्तुत किया है। इन्होंने मध्यमवर्गीय समाज और निम्नवर्गीय समाज की जिजीविषा, विडम्बनाओं, उनकी विषमता आदि का वास्तविक चित्रण किया है। उनका नाटक अधिकांश वर्ग-वैषम्य, आर्थिक विषमता तथा सामाजिक अन्तर्विरोधों को प्रस्तुत करता है।

इस तरह से असगर वजाहत के नाटक में वर्णित विभिन्न समस्याओं का अवलोकन किया है। असगर वजाहत ने एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ एवं तटस्थ दृष्टिकोण से समस्याओं को प्रस्तुत किया है। असगर वजाहत के नाटक में सामाजिक यथार्थ सिर्फ उतना ही नहीं आया है, जितना समाज की सतह पर उतरी हुई समस्याओं के रूप में सामने आता है,

बल्कि उसका वह संघर्ष कहीं अधिक सामाजिक सत्य के रूप में उभरा है, जो सतह के नीचे की गहराई को शक्तियों के बीच अनवरत रूप से जारी रहता है ।

संदर्भ सूची

- 1) अजगर वज़ाहत, जिस लाहौर नई देख्या ओ जम्याइ नई, पृ 17^प
- 2) रामदरश मिश्र, अजगर वज़ाहत, भूमिका से
- 3) वही, पृ.17^प
- 4) वही, पृ.19^प
- 5) वही, पृ.35^प
- 6) वही, पृ.41^प
- 7) वही, पृ.12^प
- 8) वही, पृ.15^प
- 9) वही, पृ.20^प
- 10) वही, पृ.26^प
- 11) वही, पृ.17^प
- 12) वही, पृ.17^प
- 13) वही, पृ.38^प
- 14) वही, पृ.41^प
- 15) वही, पृ.52^प
- 16) वही, पृ.51^प